

4-SHO‘BA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

PhD, доц. Цой Марина Петровна

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

Ибрагимов Зиёдулло Ташмуратович

рук. Центра цифровых образовательных технологий

mtsoy_58@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются возможности и приоритетные использования автоматизированных обучающих систем в учебном процессе, которые представляют согласованную совокупность учебных материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, предназначенных для целей обучения и основанных на использовании современных информационных технологий. Одним из приоритетных направлений цифровизации является, в том числе, внедрение цифровых технологий и современных методов в учебный процесс.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, информационной грамотности, кредитно-модульная система.

Одним из главных приоритетов на сегодняшний день в Узбекистане является активный переход к цифровой экономике, который может обеспечить высокие темпы роста производства, высокое качество жизни населения, повышение конкурентоспособности национальной экономики. Цифровая экономика – это действенный инструмент, создающий предпосылки для успешной реализации реформ во всех отраслях экономики и сферах общественной жизни, в том числе в сфере образования. По определению Всемирного банка, цифровая экономика представляет собой систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий[6]. Необходимость широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, связано, прежде всего с тем, что именно здесь подготавливаются высокообразованные люди и высококвалифицированные специалисты, которые в будущем станут

основой нового технологического уклада национальной экономики. В этой связи правительство республики предпринимает значительные усилия по цифровизации экономики и цифрового образования, принимая новые законодательные акты и государственные программы, создавая инфраструктуру для их эффективного развития. Был принят целый ряд указов, постановлений Президента, способствующие повышению уровня системы высшего образования на новую, более высокую ступень. В Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года указано, что развитие системы высшего образования будет осуществляться на основе приоритетных направлений, в числе которых внедрение цифровых технологий и современных методов в учебный процесс[4].

В соответствие с Указом Президента Республики Узбекистан от 11.07.2019 г. N УП-5763 "О мерах по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования", а также Постановлением Президента Республики Узбекистан от 11.07.2019 г. N ПП-4391 "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования", послуживших основой для формирования Концепции, основными направлениями совершенствования системы высшего и среднего специального профессионального образования в контексте цифровизации образования определены:

- обеспечение качества подготовки кадров в высших образовательных учреждениях в направлении профессиональной деятельности, обладающих современными знаниями и квалификацией, освоивших информационно-коммуникационные технологии и иностранные языки;

- обеспечение соответствия учебно-педагогического и научно-методического обеспечения всех учреждений высшего и среднего специального профессионального образования, а также качества, содержания образования и уровня подготовки в них специалистов государственным образовательным стандартам и квалификационным требованиям;

- совершенствование учебных планов и предметных программ на основе широкого использования современных педагогических технологий и методик обучения, поднятия образовательного процесса на качественно новый уровень, внедрения передовых форм обучения, информационно-коммуникационных технологий и др. [1,2]

Модернизация системы высшего и среднего специального образования, тесно связана с внедрением современных форм и технологий обучения, использованием цифровых технологий в процессе обучения.

Использование информационно - коммуникационных технологий в обучении дает такие преимущества, как повышение интенсивности образовательного процесса; развитие информационной грамотности, различных видов мышления, коммуникативных способностей и эстетического воспитания обучающихся; совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного процесса[5].

По Постановлению Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях», начиная с 2020/2021 учебного года, учебный процесс в высших образовательных учреждениях поэтапно переводится на кредитно-модульную систему. Документом утверждено Положение о внедрении кредитно-модульной системы в образовательный процесс, основанный на базе Европейской системы (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) [3].

Переход на кредитно-модульную систему еще больше увеличит потребность во внедрении цифровых технологий. Кредитная система обучения – это образовательная система, направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов. Кредитная система обучения подразумевает самостоятельный характер учебной деятельности студентов, а развитие самостоятельного образования студентов невозможно без приобщения к информационному миру, расширения доступа к международным научно-техническим базам данных, ускорения внедрения цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс.

Осуществление таких мер, как совершенствование государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ на основе потребностей социальной сферы и отраслей экономики, с учетом передового зарубежного опыта; обеспечение вузов соответствующими техническими средствами для реализации учебных программ с использованием информационно-коммуникационных технологий; усиление взаимного сотрудничества в области переподготовки, повышения квалификации и стажировки профессоров-преподавателей и научно-педагогических кадров; построения совместной с зарубежными образовательными и научными учреждениями системы генерации и распространения цифровых образовательных технологий; ускорение создания национальных электронных образовательных ресурсов и широкое

внедрение системы электронных библиотек и др. послужат дальнейшему совершенствованию деятельности высших образовательных учреждений, а также созданию условий для эффективного внедрения кредитно-модульной системы обучения в университетах.

Как свидетельствуют исследования и зарубежный опыт, в современном мире существует несколько подходов к оценке вклада высшего образования в социально-экономическое развитие страны: повышение производительности труда, развитие наукоемкого производства, повышение уровня и качества жизни населения и т.д. Мультипликационный эффект влияния образования на всю экономику усиливается в условиях глобализации хозяйственной жизни, формирования единого цифрового пространства.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.07.2019 г. N УП-5763 "О мерах по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования".

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11.07.2019 г. N ПП-4391 "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования".

3. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2020 г. № 824 «О мерах по совершенствованию системы, связанной с организацией учебного процесса в высших учебных заведениях».

4. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 08.10.2019 г. N УП-5847).

5. Всемирный банк (2016). Цифровые дивиденды. <<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf>> (дата обращения: 17.03.2019).

6. Саидов М.Х. Экономика, инвестиции и маркетинг высшего образования /Учебное пособие. Ташкент: Молия, 2002 г.